
**KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING O‘QUV
FAOLIYATIDAGI QIYINCHILIKLARNI YENGIB O‘TISHGA
KO‘MAKLASHISHDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR
TAHLILI**

Uralova Gulbahor O‘ktamovna

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Mustafoyeva Gulmira To‘lqinovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: mazkur maqolada kichik maktab yoshidagi bolalar uchun o‘quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tish ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatlarini yoritilgan. Unda psixologik-pedagogik yondashuvlar, tarixiy va zamonaviy qarashlar, milliy va xorijiy olimlarning tadqiqot natijalari asosida qiyinchiliklarni yengib o‘tish chora-tadbirlari, samarali metodlar va ularning amalda qo‘llanishligi tahlil qilinadi. Shuningdek, bolalarning individual xususiyatlari va ijtimoiy muhit omillarini inobatga olgan holda o‘quv faoliyatini tashkil etish zaruriyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: kichik maktab yoshi, o‘quv faoliyati, qiyinchiliklarni yengish, ko‘nikmalar.

Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun o‘quv faoliyati yangi bosqichni anglatadi. Bu davrda ularning psixologik va jismoniy rivojlanishida muhim o‘zgarishlar yuz beradi.

O‘quv jarayonining murakkablashuvi, yangi bilim va ko‘nikmalarni egallash zaruriyati, ijtimoiy muhitga moslashish ehtiyoji, bola turli xil qiyinchiliklarga duch

keladi. Mazkur qiyinchiliklar nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki bolalarning motivatsiyasi, o'z-o'zini boshqarish, ijtimoiy moslashuv kabi omillar bilan ham bevosita bog'liq. Shu bois, kichik maktab yoshida qiyinchiliklarni yengib o'tish va bu boradagi ko'nikmalarni shakllantirish masalasi pedagogika va psixologiya sohasida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda pedagogik tajriba va ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bolalarning o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyati, ularning qiyinchiliklarni yengish darajasi va shakllangan ko'nikmalariga bog'liq. Mazkur maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarda o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari, amaliy yechimlari va zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili

Kichik maktab yoshidagi bolalarning o'quv faoliyatida duch keladigan qiyinchiliklari va ularni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Ushbu muammoga oid nazariy asoslar, tarixiy taraqqiyot, zamonaviy qarashlar va amaliy tajribalar chuqur o'rganilgan bo'lib, ularning har biri bugungi kunda bolalarning shaxs sifatida rivojlanishi, mustaqil fikrlash qobiliyati va ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omillar sirasiga kiradi. Kichik maktab yoshidagi bolalarning rivojlanish xususiyatlari va o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklar masalasiga oid nazariy konsepsiyalar tarixiy taraqqiyotda bir necha bosqichlardan o'tgan. Bu borada L.S. Vygotskiy tomonidan ishlab chiqilgan proksimal rivojlanish zonasi nazariyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Vygotskiyning ta'limotiga ko'ra, bola o'zi mustaqil bajara oladigan va kattalar yoki tengdoshlar yordamida bajara oladigan faoliyatlar o'rtasida farq mavjud bo'lib, aynan ushbu "yaqin rivojlanish zonasi" doirasida bola o'z salohiyatini to'liq namoyon eta oladi. Vygotskiyning ta'kidlashicha, qiyinchiliklarni yengib o'tish va yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonida ijtimoiy muhit, o'qituvchi va tengdoshlarning ta'siri hal qiluvchi rol o'ynaydi[1]. Shu nuqtai nazardan, bolalarda qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirish uchun pedagogik munosabatlar hamkorlikka

asoslangan, individual yondashuv talab etadi. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi ham, bolalarning o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarga munosabati va ularni yengib o'tish strategiyalarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Piaget bolalarning bilimni faol tarzda egallashini, ular uchun har bir yangi topshiriq va muammo ma'lum darajada qiyinchilik tug'dirishini ta'kidlaydi. Bunday qiyinchiliklar bolalarning tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish malakasini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Piaget fikricha, bolaning o'quv jarayonidagi muvaffaqiyati, avvalo, uning mavjud bilim strukturalarini yangi vaziyatlarga moslashtirish, ya'ni assimilyatsiya va akkomodatsiya jarayonlarini to'g'ri boshqarishiga bog'liq. Ushbu nazariy asoslar bolalarda qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirishda individual yondashuv va muammoli o'qitish usullarining ahamiyatini ko'rsatadi. G'arbiy Yevropa va AQSHda olib borilgan tadqiqotlar ham kichik maktab yoshidagi bolalarning o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o'tish mexanizmlarini chuqur tahlil qilgan. Masalan, Jerome Bruner konstruktivistik ta'lim konsepsiyasi doirasida bolalarning bilimni faol izlash va mustaqil egallash jarayonida duch keladigan qiyinchiliklar ularning o'quv motivatsiyasi va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi.

Bruner bolalarning qiyinchiliklarga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirish uchun o'qituvchilar tomonidan rag'batlantiruvchi pedagogik muhit yaratish zarurligini ko'rsatadi. Bu borada metakognitiv strategiyalar, ya'ni o'z o'quv faoliyatini anglash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va muammoni hal qilishda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarining ahamiyat alohida qayd etiladi. Shuningdek, Albert Bandura tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy-kognitiv nazariya doirasida o'rganilgan o'z-o'zini samarali boshqarish va o'ziga ishonch (self-efficacy) komponentlari bolalarning qiyinchiliklarni yengib o'tishdagi psixologik tayyorgarligi va motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi[2]. Bandura nazariyasiga ko'ra, bolalarga o'qituvchi va tengdoshlar tomonidan namuna ko'rsatish, rag'batlantirish va ijobiy teskari aloqaning berilishi ularning o'z kuchiga ishonchini oshiradi va qiyinchiliklarni yengishda faol ishtirokini ta'minlaydi.

Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun o‘quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tish ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi milliy va mintaqaviy pedagogik tadqiqotlarda ham keng yoritilgan. Jumladan, M. Mirzayev, G. Abdullayeva, M. Mamatova va boshqa o‘zbek olimlarining ishlarida bolalarning o‘quv faoliyatida duch keladigan asosiy qiyinchiliklar, ularning kelib chiqish sabablari va bularni yengib o‘tishning samarali yo‘llari tahlil qilingan. Mirzayevning tadqiqotlarida kichik maktab yoshidagi bolalarda o‘quv motivatsiyasining shakllanishi, o‘z-o‘zini baholash va o‘zini boshqarish ko‘nikmalarining rivojlanishi asosiy omillar sifatida ko‘rsatiladi. Shuningdek, G. Abdullayeva va M. Mamatovalar tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, bolalarning o‘quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tish darajasi, asosan, ularning oilaviy muhit, maktabdagi psixologik iqlim va o‘qituvchi bilan o‘zaro munosabatlarga bog‘liq. Ushbu tadqiqotlarda kichik maktab yoshidagi bolalarda o‘quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tish ko‘nikmalarini shakllantirish uchun differensial yondashuv, individual psixologik yordam va ota-onalar bilan hamkorlik asosiy shart sifatida ta’kidlanadi[3].

Tarixiy-nazariy nuqtai nazardan, S. L. Rubinshteynning faoliyat nazariyasi ham kichik maktab yoshidagi bolalarning qiyinchiliklarni yengib o‘tish mexanizmlarini o‘rganishda muhim ahamiyatga ega. Rubinshteyn faoliyatning tashkiliy va motivatsion jihatlarini asoslab, bola uchun har bir yangi topshiriq va muammo ularning faolligi, mustaqilligi va irodaviy sifatlarini rivojlantirishda asosiy omil sifatida namoyon bo‘lishini ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, qiyinchiliklarni yengib o‘tish jarayonida bolalarning ichki motivatsiyasi, maqsadga intilishi va harakatlarni ongli boshqarish darajasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jihatlar pedagogik jarayonda bolalarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish, o‘z-o‘zini nazorat qilish va muammoni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirish uchun zarur asoslarni yaratadi. Shuningdek, Rubinshteynning fikricha, o‘quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tishda ijobiy emotsional muhit, rag‘batlantirish va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash muhim rol o‘ynaydi. Empirik tadqiqotlar natijalari ham kichik maktab yoshidagi bolalarda o‘quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tish ko‘nikmalarini

shakllantirishda bir nechta omil va mexanizmlarning mavjudligini tasdiqlaydi. Masalan, E. Eriksonning psixososial rivojlanish bosqichlari nazariyasi doirasida olib borilgan tadqiqotlarda, bolalarning maktabga moslashuvida asosiy o‘rin tutadigan omillar – o‘ziga ishonch, mustaqillik va tashabbuskorlik sifatlarining shakllanishi, aynan kichik maktab yoshida eng yuqori darajada rivojlanadi. Eriksonning fikricha, bu bosqichda bolalarda o‘z-o‘zini baholash, muvaffaqiyatsizlikka nisbatan munosabat va qiyinchiliklarni yengib o‘tishda ijtimoiy muhitning ta’siri kuchli bo‘ladi. Bu jihatlar milliy tadqiqotlarda ham tasdiqlanadi va bolalarning o‘quv faoliyatidagi muvaffaqiyati uchun ijtimoiy psixologik muhit, oilaviy tarbiya va maktabdagi pedagogik yondashuvlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi ko‘rsatiladi[4].

Kichik maktab yoshidagi bolalarda qiyinchiliklarni yengib o‘tish ko‘nikmalarini shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘rni ham alohida ahamiyatga ega. Bugungi kunda ta’lim jarayonida faol o‘qitish usullari, muammoli o‘qitish, loyihaviy faoliyat, interfaol metodlar keng qo‘llaniladi. Bu usullar bolalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, ijtimoiy va emotsional kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, muammoli o‘qitish texnologiyasi doirasida bolalarga hayotiy va o‘quv faoliyatiga oid real muammolarni yechish topshiriqlari beriladi va ular mustaqil ravishda yechim topishga rag‘batlantiriladi. Bu jarayonda bolalar o‘z oldiga maqsad qo‘yish, reja tuzish, muammoni tahlil qilish va natijani baholash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, interfaol o‘qitish usullari bolalarning o‘zaro hamkorlikda ishlash, fikr almashish va ijtimoiy moslashuv ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Empirik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning qo‘llanilishi bolalarning qiyinchiliklarni yengib o‘tish darajasini sezilarli darajada oshiradi va ularning o‘quv faoliyatiga ijobiy munosabatini shakllantiradi[5].

Kichik maktab yoshidagi bolalarda qiyinchiliklarni yengib o‘tish ko‘nikmalarini shakllantirishda psixologik yordam va maslahatning o‘rni ham katta ahamiyatga ega. Bu borada maktab psixologlari, ijtimoiy pedagoglar va sinf rahbarlari tomonidan olib boriladigan individual va guruhviy ishlar muhim rol

o'ynaydi. Psixologik yordam jarayonida bolalarning emotsional holati, o'ziga ishonchi, stressga qarshi kurashish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlantiriladi. Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikda olib boriladigan maslahat va treninglar bolalarning o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o'tish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda, bolalarning qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirishda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ijobiy motivatsiya va emotsional barqarorlik asosiy omillar sifatida ko'rsatiladi. Milliy tadqiqotlarda, ayniqsa, ota-onalarning bolalarga bo'lgan e'tibori, oiladagi psixologik iqlim va maktab-oila hamkorligi samaradorlikka bevosita ta'sir ko'rsatishi qayd etiladi[6].

Kichik maktab yoshidagi bolalarda qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirishda sinf jamoasining ijtimoiy-psixologik iqlimi, o'qituvchining pedagogik mahorati va individual yondashuvi, bolalarning o'z-o'zini baholash darajasi, oilaviy muhit va ijtimoiy faktorlarga e'tibor qaratish zarur. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalari yaxshi shakllangan bolalar o'quv faoliyatida yuqori natijalarga erishadi, mustaqil va ijodiy fikrlashga moyil bo'ladi, ijtimoiy moslashuv darajasi yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, muammoli vaziyatlarni hal qilishda passivlik, o'ziga ishonchsizlik va tashqi yordamga haddan tashqari tayanish ko'proq qiyinchiliklarga olib keladi. Shuning uchun, pedagogik jarayonda har bir bolaning individual xususiyatlari, ehtiyoj va qiziqishlari, shuningdek, ijtimoiy va emotsional rivojlanish darajasiga qarab differensial yondashuvni ta'minlash, samarali metod va texnologiyalarni tanlash muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida keltirilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar natijalariga asoslanib, kichik maktab yoshidagi bolalarda qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida o'qituvchi, psixolog, ota-ona va sinf jamoasining hamkorligi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi, shuningdek, individual va guruh yondashuvlarning uyg'unligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini xulosa qilish mumkin. Bu boradagi ilmiy-nazariy va amaliy tajribalar, shuningdek, milliy va xorijiy olimlarning tadqiqot natijalari kichik maktab yoshidagi

bolalarda o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiya fanining dolzarb muammolaridan biridir. Mazkur maqolada tahlil qilganimizdek, bolalarning o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyati ularning qiyinchiliklarni yengib o'tish darajasi, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalariga bevosita bog'liq. Ilmiy-nazariy tahlillar va amaliy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirishda individual yondashuv, differensial ta'lim, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ijtimoiy-psixologik muhit, oilaviy tarbiya va maktab-oila hamkorligi muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchi, maktab psixologi, ota-ona va sinf jamoasining birgalikdagi sa'y-harakatlari bolalarda qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini samarali shakllantirishga yordam beradi. Bolalarning o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun har bir bolaning individual xususiyatlari, ehtiyoj va qiziqishlari hisobga olinishi, pedagogik jarayonda interfaol va muammoli o'qitish usullaridan keng foydalanilishi, psixologik yordam va maslahatlar tizimli amalga oshirilishi tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalari asosida, kichik maktab yoshidagi bolalarda qiyinchiliklarni yengib o'tish ko'nikmalarini shakllantirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish, maktab va oila hamkorligini kuchaytirish, shuningdek, bolalarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Bu esa, o'z navbatida, bolalarning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishi va jamiyatga moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, 1978.
2. Bandura A. Social Learning Theory. Prentice Hall, 1977.
3. Mirzayev M. Kichik maktab yoshidagi bolalarda o'quv motivatsiyasi va uni rivojlantirish yo'llari. Toshkent, 2019.

4. Erikson E. Childhood and Society. Norton & Company, 1950.

5. Abdullayeva G., Mamatova M. Kichik maktab yoshidagi bolalarda o‘quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengib o‘tish usullari. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, 2021.

6. Rubinshteyn S.L. Printsipy i puti razvitiya psikhologii. M.: Pedagogika, 1989.